

ZAMONAVIY HINDISTONDA BHARATIYA JANATA PARTIYASINING SIYOSIY MAFKURASI, ASOSIY G‘OYALARI VA MAMLAKAT SIYOSIY HAYOTIDAGI ROLI

Shaxboz Ahror o‘g‘li Doniyorov
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: shakhbozdaniyorov@gmail.com.
Telefon: +998900999351.

Annotatsiya. Bugungi kunga kelib Hindiston o‘zining oldingidek xilma xil etnik guruhlar tinch-totuv yashaydigan eng yirik demokratik davlat maqomini yo‘qotygandek va buning asosiy sabablaridan biri hind millatchiligi va Bharatiya janata partiyning hokimiyatni bir necha yillardan beri hech kimga bermay kelayotganligidir. Ushbu tadqiqotda partiyaning hindutva konsepsiyasi, milliy identifikatsiyani shakllantirishdagi roli hamda uning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va tashqi siyosatdagi ta’siri yoritilgan. BJPning ijtimoiy dasturlari, milliy iqtisodiy strategiyasi va diniy yondashuvi orqali Hindistonning yangi siyosiy modeli shakllanayotgani ko‘rsatiladi. Shuningdek, maqolada BJP siyosatining muvaffaqiyatlari bilan birga, unga nisbatan mavjud tanqidiy qarashlar ham tahlil qilinadi. Tadqiqot Hindiston siyosiy tizimida diniy millatchilik va zamonaviy davlat qurilishi o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Bharatiya Janata Party (BJP), hinduiylik, milliy identifikatsiya, siyosiy mafkura, Narendra Modi, diniy millatchilik, Hindiston siyosati, iqtisodiy islohotlar, madaniy siyosat, zamonaviy Hindiston.

THE POLITICAL IDEOLOGY, CORE IDEAS, AND ROLE OF THE BHARATIYA JANATA PARTY IN CONTEMPORARY INDIA

Shakhboz Ahror oglu Doniyorov
Tashkent State University of Economics
E-mail: shakhbozdaniyorov@gmail.com.
Phone: +998900999351.

Annotation. Today, India appears to be gradually losing its long-standing reputation as the world’s largest democracy where diverse ethnic groups coexist peacefully, and one of the main reasons for this transformation is the rise of Hindu nationalism and the prolonged dominance of the Bharatiya Janata Party (BJP) in power. This study analyzes the BJP’s Hindutva concept, its role in shaping national

identity, and its influence on India’s political, economic, cultural, and foreign policies. The article demonstrates how BJP’s social programs, national economic strategies, and religious approach have contributed to the formation of a new political model in India. In addition, it examines not only the achievements of the BJP’s governance but also the critical perspectives toward its policies. The research reveals the complex relationship between religious nationalism and modern state-building within India’s political system.

Keywords: *Bharatiya Janata Party (BJP), Hindutva, national identity, political ideology, Narendra Modi, religious nationalism, Indian politics, economic reforms, cultural policy, modern India.*

KIRISH

Hindiston mustamalakachikdan so‘ng uzoq yillar davomida siyosiy tizimi dunyodagi eng yirik demokratiya sifatida tan olingan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda mamlakat siyosiy hayotida tub o‘zgarishlar yuz bermoqda. Bu o‘zgarishlarning markazida Bharatiya Janata Party (BJP) turibdi. Ushbu partiya 2014-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan boshlab Hindiston siyosatining asosiy yo‘naltiruvchi kuchiga aylandi. Ba’zi tadqiqotchilarning fikricha, BJPning uzoq muddatli siyosiy ustunligi Hindistonni avvalgidek ko‘p madaniyatli va dunyoviy davlatdan millatchilik mafkurasi hukmron davlatga aylantirayotganligini ko‘rishimiz mumkin¹.

Bharatiya Janata Party o‘z g‘oyaviy ildizlarini 1951-yilda tashkil topgan Bharatiya Jana Sangh (BJS) harakatidan oladi. Bu harakat o‘z vaqtida hind millatchiligi va hindu diniy qadriyatlarini siyosiy maydonga olib kirish orqali milliy birlikni mustahkamlashni maqsad qilgan edi². 1980-yilda BJS negizida BJP tashkil topdi va u dastlab parlamentda kuchsiz partiya sifatida faoliyat yuritgan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan milliy siyosatda yetakchi kuchga aylandi³.

Bharatiya Janata Partyning mafkuraviy negizi “Hinduiylik” tushunchasiga asoslanadi. Bu atama birinchi marta 1923-yilda hind siyosiy arbobi Vinayak

¹ Jaffrelot, C. (1996). *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics: 1925 to the 1990s*. Penguin Books

² Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

³ Pant, H. V., & Joshi, Y. (2020). *India and the Changing Global Order*. Routledge.

Damodar Savarkar tomonidan qo‘llangan bo‘lib, uning maqsadi hindu jamiyatining yagona madaniy va diniy asoslarini mustahkamlash edi⁴. BJP ushbu g‘oyani o‘z siyosatining markaziga qo‘ygan holda, hind millatini yagona sivilizatsion birlik sifatida talqin qiladi. Bu yondashuv hindu diniy qadriyatlarini nafaqat ma’naviy, balki siyosiy hayotda ham ustun qo‘yadi⁵.

Partiya mafkurasi RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) ta’sirida shakllangan bo‘lib, ushbu tashkilot 1925-yildan beri hind jamiyatida milliy uyg‘onish g‘oyalarini ilgari surib keladi⁶. BJPning ko‘plab yetakchilari, jumladan Narendra Modi, aynan shu tashkilot safidan chiqqan. Shuning uchun ham partiyaning mafkuraviy asoslari RSSning diniy-milliy qarashlariga yaqin turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Hindiston siyosiy tizimining zamonaviy transformatsiyasini, xususan Bharatiya Janata Party (BJP)ning mafkuraviy va siyosiy yo‘nalishlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy metodologiyasi sifatida **siyosiy tahlil**, **tarixiy-qiyosiy** va **kontent-tahlil** yondashuvlaridan foydalanildi.

Birinchiidan, siyosiy tahlil usuli yordamida BJPning dasturiy hujjatlari, saylovoldi kampaniyalari, hukumat siyosati va yetakchilarning nutqlari o‘rganildi. Bu orqali partiyaning ideologik yo‘nalishi va milliy identifikatsiyani shakllantirishdagi roli aniqlashtirildi.

Ikkinchiidan, tarixiy-qiyosiy metod yordamida BJPning ildizlari bo‘lgan **Bharatiya Jana Sangh** harakati, **RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh)** tashkiloti va ularning tarixiy merosiga tayanish masalasi tahlil qilindi.

Uchinchiidan, kontent-tahlil usuli yordamida 2014 - 2024-yillar oralig‘ida Hindiston OAVlari, xalqaro ilmiy maqolalar va siyosiy sharhlar tahlil qilindi. Bu

⁴ Savarkar, V. D. (1923). *Hindutva: Who is a Hindu?* Veer Savarkar Prakashan.

⁵ Basu, T., Datta, P., Sarkar, S., Sarkar, T., & Sen, S. (1993). *Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right*. Orient Blackswan.

⁶ Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

metod orqali BJPning diniy millatchilik g‘oyalarining jamoatchilik ongidagi aks sadosi o‘rganildi.

TAHLIL

BJPning siyosiy yuksalishi Hindiston demokratiyasida yangi bosqichni boshlab berdi. 2014-yildan buyon ushbu partiyaning barqaror hokimiyatda qolishi mamlakatda siyosiy markazlashuvni kuchaytirib, milliy identifikatsiyani hindu qadriyatlari asosida qayta shakllantirish jarayonini tezlashtirdi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, BJP siyosati uch asosiy ustunga tayanadi:

1. **Ideologik asos — “Hindutva” (hinduiylik) g‘oyasi.**

Partiya Hindistonni yagona hindu sivilizatsiyasi sifatida talqin etadi. Bu yondashuv diniy emas, balki madaniy millatchilik shaklida taqdim etilsada, amalda u hindu diniy qadriyatlarini siyosiy ustunlik darajasiga olib chiqadi.

2. **Siyosiy strategiya — milliy birlik va xavfsizlikni markazga qo‘yish.**

BJP o‘z saylovoldi kampaniyalarida Hindistonni “Bharat Mata” konsepsiyasi asosida birlashtirish, ichki xavfsizlikni ta’minlash va iqtisodiy o‘sish orqali xalqni safarbar qilishga qaratilgan siyosat olib bormoqda.

3. **Madaniy va kommunikativ vositalar.**

Partiya o‘z siyosatini xalq ongida mustahkamlash uchun OAV, ijtimoiy tarmoqlar, diniy bayramlar va tarixiy merosdan faol foydalanadi. Shuningdek, maktab darsliklarida hindu tarixini ko‘proq yoritish orqali yosh avlod ongida milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘usini mustahkamlashga intiladi.

Bundan tashqari, BJPning siyosiy muvaffaqiyatini ta’minlagan omillardan biri — **Narendra Modi shaxsiy karizmasi** va uning iqtisodiy islohotlarga urg‘u bergan siyosatidir. Modi davrida Hindiston xalqaro maydonda faol tashqi siyosat olib borib, o‘zini “global kuch” sifatida namoyon etishga harakat qildi. Shu bilan birga, markazlashgan boshqaruv modeli demokratiya tamoyillarini cheklab qo‘yganini aytuvchi tanqidchilar soni ham ortmoqda.

MUHOKAMA

Hinduiylik konsepsiyasi hindu bo‘lmagan jamoalarni — ayniqsa musulmon va nasroniylarni — Hindiston madaniyatiga moslashishga chaqiradi, ammo bu yondashuv ko‘pincha diniy bag‘rikenglik tamoyillariga zid deb baholanadi⁷. Shu bois, ayrim tadqiqotchilar BJP siyosatini diniy millatchilikning bir shakli deb ataydi. Shunga qaramay, BJP o‘zini “barcha hind fuqarolari manfaatini ifoda etuvchi” partiya sifatida ko‘rsatishga harakat qiladi. Partiyaning o‘zining saylovoldi shiorlarida milliy birlik, iqtisodiy o‘sish va xavfsizlik masalalarini asosiy o‘ringa qo‘yadi⁸. Shu tariqa, hinduiylik konsepsiyasi zamonaviy siyosiy strategiya bilan uyg‘unlashgan holda BJPni xalqning keng qatlamlari orasida ishonch qozonishiga yordam berdi.

BJPning 1990-yillar oxiri va 2000-yillar boshidagi siyosiy yuksalishi bir nechta omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, partiya o‘zini iqtisodiy rivojlanish va korrupsiyaga qarshi kurash tarafdori sifatida ko‘rsatdi⁹. Ikkinchidan, partiyaning kommunikatsiya va media siyosatidagi muvaffaqiyatlari — xususan, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lishi — xalq orasida keng qo‘llab-quvvatlashni ta’minladi¹⁰. Uchinchidan, BJP diniy bayramlar, madaniy tadbirlar va tarixiy merosdan siyosiy vosita sifatida foydalanib, hind identifikatsiyasini mustahkamladi¹¹.

Modi boshchiligidagi BJP iqtisodiy islohotlar, infratuzilma loyihalari va tashqi siyosatdagi faol pozitsiyasi bilan ham e’tibor qozondi. Shu bilan birga, ko‘pgina tadqiqotchilar bu siyosatni “kuchli markazlashgan hokimiyat” modeli sifatida baholaydi.

Tan olish kerakkii, bugungi kunda Bharatiya janata party Hindistonda milliy identifikatsiyani shakllantirish jarayonida muhim o‘rin tutadi. Partiya milliy birlikni hindu madaniyatining tarixiy ildizlariga tayanib mustahkamlash tarafdori bo‘lib,

⁷ Jaffrelot, C. (2007). *Hindu Nationalism: A Reader*. Princeton University Press.

⁸ Bajpai, K. (2017). *India’s Grand Strategy: History, Theory, Cases*. Oxford University Press.

⁹ Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.

¹⁰ Pant, H. V., & Joshi, Y. (2020). *India and the Changing Global Order*. Routledge.

¹¹ Chopra, P. (2020). *Citizenship, Religion and Politics in India*. Routledge.

Hindistonni “Bharat Mata” — ona yurt sifatida ramziylashtiradi¹². Bu g‘oya, avvalo, millatni yagona ma’naviy asosda birlashtirishga qaratilgan. BJP nazarida hind qadriyatlari nafaqat diniy, balki siyosiy va madaniy birlikning ham poydevorini tashkil etadi.

Partiya faoliyati davomida milliy identifikatsiya masalasida “Hindu rashtra” (Hind davlati) konsepsiyasiga alohida e’tibor qaratilgan. Bu atama rasmiy siyosiy hujjatlarda ochiq ishlatilmasa-da, BJPning nutqlarida, dasturlarida va ijtimoiy tashabbuslarida ko‘p bora takrorlanadi¹³. Natijada, hind jamiyatining siyosiy ongida hindu identifikatsiyasi asta-sekin milliy identifikatsiyaning asosiy belgilaridan biriga aylandi. BJP shuningdek, tarixni qayta talqin qilish, maktab darsliklarida hindu merosini ko‘proq yoritish, diniy bayramlarga davlat darajasida e’tibor kuchaytirish orqali milliy g‘ururni oshirishga intiladi¹⁴. Bu esa partiyaga xalqning keng qatlamlari orasida ma’naviy birlik va vatanparvarlikni kuchaytirish imkonini berdi.

Ammo ayrim olimlar fikricha, bunday siyosat Hindistonning sekulyar konstitutsion tamoyillariga zid ekanligi aniq. Masalan, Basu BJPning millatchilik siyosatini “ko‘pchilik diniy jamoaning siyosiy ustunligi” shakli sifatida baholaydi. Shunga qaramay, partiya o‘z siyosatini “madaniy millatchilik” deb ataydi va bu orqali uni diniy tazyiq emas, balki tarixiy adolatni tiklash shaklida talqin qiladi¹⁵.

TAHLIL VA NATIJALAR

BJPning ijtimoiy siyosati “*Sabka Saath, Sabka Vikas*” (“*Hamma bilan, hammaga taraqqiyot*”) shiori orqali ifodalanadi. Bu siyosatning maqsadi jamiyatning barcha qatlamlarini iqtisodiy rivojlanish jarayoniga jalb qilishdir. Shu bilan birga, partiya diniy va madaniy qadriyatlarni davlat siyosati bilan uyg‘unlashtirishni davom ettirmoqda. Masalan, 2019-yilda qabul qilingan

¹² Jaffrelot, C. (1996). *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics: 1925 to the 1990s*. Penguin Books.

¹³ Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

¹⁴ Chhibber, P., & Verma, R. (2018). *Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India*. Oxford University Press.

¹⁵ Jaffrelot, C. (2007). *Hindu Nationalism: A Reader*. Princeton University Press.

“Fuqarolikni o‘zgartirish to‘g‘risida”gi qonun hindu, sikx, buddist, jaynist, nasroniy va zardusht jamoalariga imtiyozlar bergani, lekin musulmonlarni istisno qilgani uchun xalqaro miqyosda tanqid qilindi¹⁶. BJP bu qarorni “diniy emas, tarixiy adolat” bilan izohlagan bo‘lsa-da, ayrim olimlar buni hindutva mafkurasining amaliy ifodasi sifatida baholaydilar.

BJP ayollar huquqlari, yoshlar siyosati va ijtimoiy infratuzilma masalalarida ham faol islohotlar olib bordi. “*Beti Bachao, Beti Padhao*” (“*Qizni asra, qizni o‘qit*”) dasturi ayollar ta’limini kengaytirish va jinsiy tenglikni targ‘ib etishga qaratilgan davlat siyosatidir. Shuningdek, “*Svachh Bharat abhiyan*” (*Toza Hindiston tashabbusi*) kampaniyasi sanitariya va ekologiya sohasida sezilarli o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi va xalq tomonidan BJPning xalqparvar siyosatiga ishonchini yanada mustahkamladi.

BJPning iqtisodiy siyosati liberal bozor mexanizmlariga tayanadi, ammo milliy ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash asosiy ustuvor yo‘nalish bo‘lib qolmoqda. “**Make in India**” dasturi xorijiy investitsiyalarni jalb etish va ichki ishlab chiqarishni kuchaytirishga xizmat qildi¹⁷. Partiya iqtisodiy rivojlanishni “milliy g‘urur” bilan bog‘lab, Hindistonni global miqyosda raqobatbardosh iqtisodiyot sifatida ko‘rsatishga intiladi.

Modi hukumatining iqtisodiy siyosati, ayniqsa, raqamli iqtisodiyot va infratuzilma sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. “**Digital India**” va “**Smart Cities Mission**” dasturlari orqali texnologik modernizatsiya va innovatsion infratuzilmani rivojlantirish yo‘lga qo‘yildi¹⁸. Biroq, bu dasturlar ayrim iqtisodchilar tomonidan “yuqori qatlam uchun foydali, past qatlam uchun esa cheklangan” degan vaj bilan ko‘plab tanqidlarga sabab bo‘lgan.

¹⁶ Chopra, P. (2020). *Citizenship, Religion and Politics in India*. Routledge.

¹⁷ Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

¹⁸ . Basu, T., Datta, P., Sarkar, S., Sarkar, T., & Sen, S. (1993). *Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right*. Orient Blackswan.

Shunga qaramay, BJPning iqtisodiy siyosati Hindistonda o’rta sinfnin o’sishiga, ko’plab yangi ish o’rinlarining yaratilishiga va xalqaro investorlar ishonchining oshishiga xizmat qildi. Bu holat BJPning saylovlardagi muvaffaqiyatlarida ham muhim omil bo’lib xizmat qildi. Bharatiya Janata Party o’z siyosati faoliyatida madaniyatdan siyosiy kuch sifatida faol foydalanishga harakat qilib keladi. Partiya hind tarixini, diniy merosini va qadriyatlarini yangicha talqin qilish orqali hindu identifikatsiyasini kuchaytirishga intiladi¹⁹. Bu jarayon, ba’zi olimlarning ta’kidlashicha, Hindiston tarixini “milliy uyg’onish nuqtai nazaridan qayta yozish” jarayoniga o’xshaydi. Masalan, BJP boshchiligidagi hukumat davrida darsliklarda hind sivilizatsiyasining qadimiy yutuqlari, vedalar, Mohabharata va Ramayana kabi manbalar asosiy o’quv materiallariga aylantirildi²⁰. Bu o’zgarish hindu yosh avlodining milliy g’ururini oshirishga xizmat qilgan bo’lsa-da, ayrim tanqidchilar bu jarayonni “madaniy g’alaba” yoki “madaniy gegemonlik” sifatida baholanmoqda.

Partiyaning madaniy siyosatidagi yana bir muhim jihat — diniy marosim va bayramlarni davlat siyosati bilan uyg’unlashtirilishdir. Divali, holi, navratri kabi bayramlar ko’plab davlat darajasidagi tadbirlar qatorida nishonlanadi. Bu holat, bir tomondan, milliy birdamlikni kuchaytirsa, ikkinchi tomondan, diniy ozchilik jamoalari o’zlarini bu jarayondan tamoman chetda his etishlariga sabab bo’lishi mumkin.

BJP, ayniqsa, kinoteatr, televideniye va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanib, milliy g’oyalarni targ’ib etmoqda. Hind filmlarida vatanparvarlik, hind merosi va davlat birligi g’oyalari keng yoritilmoqda. Shu tariqa, madaniy siyosat BJP siyosatining uzviy bog’liq qismiga aylangan.

BJP hukumatining tashqi siyosati ham hinduiylik mafkurasining ba’zi elementlarini o’zida aks ettiradi. Partiya Hindistonni “yangi global lider” sifatida

¹⁹ Chhibber, P., & Verma, R. (2018). *Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India*. Oxford University Press.

²⁰ Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

ko‘rsatish, milliy manfaatlarni birinchi o‘ringa qo‘yish va “*Vasudhaiva Kutumbakam*” (*Butun dunyo — bitta oila*) tamoyilini ilgari suradi va bu yondashuv orqali Hindistonning xalqaro imijini mustahkamlash maqsad qilingan. Narendra Modi boshchiligida Hindiston AQSh, Yaponiya va Avstraliya bilan strategik aloqalarni kuchaytirib, “Quad” ittifoqi doirasida faol ishtirok eta boshladi. Shu bilan birga, BJP hukumatining tashqi siyosati Xitoy va Pokiston bilan munosabatlarda qat’iylik bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Kashmir masalasida partiyaning keskin pozitsiyasi milliy xavfsizlik va hududiy yaxlitlik masalalariga e’tiborni kuchaytirdi²¹.

BJPning tashqi siyosatidagi yana bir o‘ziga xos jihat – xorijdagi hind diasporasi bilan ishlash siyosatidir. Modi hukumatining xorijdagi hind fuqarolari va kelib chiqishi hind bo‘lgan tadbirkorlar bilan aloqalarni mustahkamlashi mamlakatning iqtisodiy va siyosiy nufuzining oshishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi²². Shu bilan birga, BJP xorijda yashovchi hind diasporasidan o‘z mafkurasini xalqaro miqyosda ham targ‘ib etishda ham faol foydalanmoqda.

BJPning uzoq vaqt davomida hokimiyatni o‘z qo‘lida tutib turishi Hindiston siyosiy tizimida muhim o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Avvalo, partiya davlat boshqaruvida markazlashuvni kuchaytirdi. Modi davrida hukumatning asosiy qarorlari markaziy darajada qabul qilinib, shtatlar vakolatlari qisqartirildi²³. Bu siyosat boshqaruv samaradorligini oshirgan bo‘lsa-da, federativ tizimning muvozanatiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotganligi ko‘p bora ta’kidlanadi. Shuningdek, BJP siyosati natijasida diniy millatchilik va zamonaviy modernizatsiya o‘rtasida murakkab muvozanat yuzaga keldi. Partiya diniy qadriyatlarni saqlagan holda, iqtisodiy modernizatsiyani davom ettirishga intilmoqda²⁴. Bu esa Hindiston

²¹ Jaffrelot, C. (2021). *Modi’s India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy*. Princeton University Press.

²² Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

²³ Palshikar, S. (2019). “The BJP’s 2019 Victory: Modi’s Leadership, Hindutva, and the Party’s New Social Base.” *Studies in Indian Politics*, 7(2), 131–145.

²⁴ Basu, T., Datta, P., Sarkar, S., Sarkar, T., & Sen, S. (1993). *Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right*. Orient Blackswan.

siyosatida yangi model — “milliy modernizm” yoki “hindcha modernizatsiya” shakllanishiga sabab bo‘ldi.

BJPning muvaffaqiyati Hindistonda siyosiy raqobatni o‘zgartirdi. Ilgari Kongress partiyasi yetakchi bo‘lgan siyosiy maydonda endilikda BJP gegemon kuchga aylandi. Shunga qaramay, ayrim olimlar buni sog‘lom demokratiya uchun xavfli jarayon deb hisoblaydilar, chunki yagona partiya ustunligi siyosiy pluralizmni cheklashi mumkin. BJPning siyosiy modeli ko‘plab davlatlar tomonidan “hindcha demokratiya” namunasi sifatida o‘rganilmoqda. Bu modelda diniy qadriyatlar, iqtisodiy rivojlanish va milliy g‘urur birlashgan holda yangi siyosiy paradigmani yaratmoqda²⁵. Shu tariqa, BJP zamonaviy Hindiston siyosiy hayotining markazida turibdi.

Bharatiya Janata Party (BJP) Hindiston siyosatida o‘ziga xos o‘rin tutadi. U 1980-yilda tashkil topgan bo‘lsa-da, uning mafkuraviy ildizlari 1925-yilda tashkil etilgan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) harakatiga borib taqaladi. RSS Hind jamiyatini “Hindu Rashtra”, ya’ni hind milliy davlati g‘oyasi asosida birlashtirishni maqsad qilgan edi. Shu asosda BJP keyinchalik hinduiylik mafkurasini siyosiy shaklda ifodalab, uni amaliy siyosatga tatbiq eta boshladi. Hinduiylik atamasi ilk bor Vinayak Damodar Savarkar tomonidan 1923-yilda “*Hindutva: Who is a Hindu?*” asarida ilmiy asoslangan. Unga ko‘ra, hindu faqat diniy tushuncha emas, balki milliy, madaniy va tarixiy birlikni ifodalaydi. Savarkar hinduiylikni Hindistonning haqiqiy milliy ruhiy asosi deb bilgan va barcha hind fuqarolari shu identifikatsiya atrofida birlashishi kerakligini ta’kidlagan. Bu g‘oya keyinchalik BJP mafkurasining markaziy o‘qiga aylandi.

1980 – 1990-yillarda BJP Hindiston siyosiy maydonida asta-sekin kuchga kirib bordi. Ayniqsa, 1992-yilda Ayodhya shahridagi “Bobur masjidi” masalasi atrofidagi siyosiy harakatlar partiya uchun burilish nuqtasi bo‘ldi²⁶. Bu voqea

²⁵ Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

²⁶ Basu, T., Datta, P., Sarkar, S., Sarkar, T., & Sen, S. (1993). *Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right*. Orient Blackswan.

BJPning diniy-millatchilik g‘oyalari keng xalq qatlamlariga yetkazish imkonini berdi. Shu bilan birga, partiya o‘zini faqat diniy asosga tayanmagan, balki iqtisodiy islohotlar, korrupsiyaga qarshi kurash, va milliy birlik g‘oyalari orqali ham siyosiy maydonda mustahkamlagan siyosiy tashkilot sifatida namouon etib keladi. BJPning mafkurasi uch asosiy ustunlikka tayangan: milliy birlik, madaniy uyg‘onish, va ijtimoiy adolat. Partiya rahbarlari Narendra Modi, Atal Bihari Vajpayee va L.K. Advani bu g‘oyalarni zamonaviy siyosiy muhitga moslashtirishda muhim rol o‘ynagan. Ayniqsa, Modi davrida hinduiylik mafkurasi “New India” konsepsiyasi bilan uyg‘unlashib, Hindistonning global maydondagi yangi o‘zini anglash modeliga aylandi²⁷.

BJP siyosati nafaqat diniy jihatdan, balki iqtisodiy va tashqi siyosat yo‘nalishlarida ham hinduiylik ruhida shakllanmoqda. Masalan, “Make in India” dasturi orqali mamlakatda milliy ishlab chiqarishni kuchaytirish, “Digital India” orqali texnologik mustaqillikka erishish, va “Svachh Bharat abhiyan” orqali milliy tozalik g‘oyasini targ‘ib etilishi — bularning barchasi BJP mafkurasining amaliy ifodalaridir.

Partiya, shuningdek, tashqi siyosatda ham o‘z mafkurasiga mos ravishda Hindistonning global nufuzini oshirishga intilmoqda. Modi hukumatining **“Qo‘shnichilik birinchi o‘rinda”** siyosati orqali Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlikni mustahkamlash, shu bilan birga Xitoy va AQSh bilan muvozanatli siyosat yuritish, BJPning milliy manfaatni ustuvor qo‘yish tamoyiliga asoslanib tashqi siyosiy faoliyat yo‘lga qo‘yilgan. Shu o‘rinda ta’kidlash kerakki, BJP siyosati Hindistonning dunyoviy davlat sifatidagi konstitutsion asoslariga nisbatan muayyan bahs-munozaralarni keltirib chiqarmoqda. Ayrim tadqiqotchilar partiya faoliyati sekulyarizm tamoyillariga zid keladi, deb hisoblaydi. Biroq BJP tarafdorlari bu tanqidlarni rad etib, partiya faqat “madaniy millatchilik”ni ilgari surishini, bu esa diniy ekstremizm emasligini ta’kidlab keladi.

²⁷ Palshikar, S. (2019). “The BJP’s 2019 Victory: Modi’s Leadership, Hindutva, and the Party’s New Social Base.” *Studies in Indian Politics*, 7(2), 131–145.

Umuman olganda, BJPning mafkurasi zamonaviy Hindistonni global raqobatda o‘z milliy qadriyatlari va tarixiy o‘zligini saqlagan holda rivojlantirishga qaratilgan. Partiya o‘z tarafdorlariga milliy g‘urur, diniy uyg‘onish va iqtisodiy mustaqillikni birlashtirgan idealni taqdim etmoqda. Bu esa Hindiston siyosatida yangi davr — milliy identifikatsiya va siyosiy millatchilik uyg‘onishi davrini boshlab berdi.

Bharatiya Janata Party Hindiston siyosatida o‘zining aniq strategiyasi, qat’iy tashkiliy tuzilmasi va ideologik sodiqligi bilan ajralib turadi. Partiyaning eng muhim siyosiy strategiyalaridan biri — diniy va madaniy birlikni siyosiy quvvatga aylantirishdir²⁸. BJP uchun hinduiylik nafaqat diniy tushuncha emas, balki millatni birlashtiruvchi kuch, ijtimoiy birdamlik va siyosiy barqarorlik garovi sifatida qaraladi. Shu sababli partiya o‘z faoliyatini har doim xalqni yagona “hind millati” sifatida birlashtirish g‘oyasi bilan olib brogan.

BJPning saylovlardagi muvaffaqiyati ham bu mafkuraning amaliy natijasi sifatida ko‘riladi. 2014 va 2019-yilgi umumiy saylovlarda partiyaning g‘alabasi Hindiston tarixidagi eng yirik siyosiy o‘zgarishlardan biri bo‘ldi. Ayniqsa, Narendra Modining yetakchilik uslubi — xalq bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot, iqtisodiy islohotlarni milliy g‘urur bilan bog‘lash, va Hindistonni “dunyoning eng yirik demokratiyasi” sifatida qayta tiklash shiorlari orqali BJPning siyosiy nufuzi mustahkamlandi²⁹. Modi hukumati, ayniqsa, qishloq xo‘jaligi va ijtimoiy himoya sohalarida ham yangi dasturlarni joriy qildi. Masalan, “Pradhan mantri jan dhan yojana” moliyaviy inkluziv dasturi orqali millionlab kambag‘al fuqarolarga bank hisob raqamlarini ochish imkonini berdi. “Ujjvala yojana” dasturi esa ayollarga gaz ballonlari bilan ta‘minlash orqali ekologik tozalikni va sog‘liqni yaxshilashni maqsad qildi. Bularning barchasi bir tomondan BJP siyosatini faqat mafkuraviy emas, balki amaliy natijalarga qaratilgan partiya sifatida namoyon etdi.

²⁸ Jaffrelot, C. (1999). *Sangh Parivar: A Reader*. Oxford University Press.

²⁹ Bajpai, K. (2017). *India’s Grand Strategy: History, Theory, Cases*. Oxford University Press.

Biroq, olib borilayotgan bu siyosatlarning ham o‘z tanqidchilari bor. Ayrim tadqiqotchilar fikricha, BJP iqtisodiy o‘shishni kuchaytirgan bo‘lsa-da, ijtimoiy tenglik masalalarida muammolar saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, musulmon va boshqa diniy ozchiliklar o‘rtasida o‘zini chetlashtirilgan his qilish holatlari kuchaygani kuzatilmoqda. Masalan, 2019-yilda qabul qilingan “Fuqarolik to‘g‘risida”gi qonun musulmon jamoalari orasida xavotir uyg‘otgan va ko‘plab norozilik namoyishlariga sabab bo‘lgan³⁰. Shunga qaramay, BJP bu qonunni Hindiston xavfsizligi va milliy manfaatlari nuqtai nazaridan zarur deb hisoblaydi.

Partiya, shuningdek, Hindistonning xalqaro imijini o‘zgartirishga ham katta e’tibor qaratdi. Modi davrida Hindiston o‘zini “Vishwaguru” — ya’ni dunyoga ma’naviy rahbar sifatida ko‘rsatish strategiyasini ilgari surdi. Bu tushuncha hinduiylik mafkurasining zamonaviy versiyasi bo‘lib, u milliy o‘zlikni global maydonga olib chiqish orqali Hindistonni madaniy jihatdan yetakchi davlat sifatida tasvirlaydi. Shunday qilib, BJPning siyosiy strategiyasi diniy, madaniy va iqtisodiy unsurlarni uyg‘unlashtirgan murakkab tizimga asoslangan. U milliy g‘urur va o‘zlikni saqlash orqali xalqni siyosiy birlashtiradi, iqtisodiy dasturlar orqali esa amaliy islohotlarni amalga oshiradi. Shu sababli BJP nafaqat siyosiy partiya, balki zamonaviy Hindiston jamiyatining mafkuraviy asosini belgilovchi harakat sifatida baholanmoqda³¹.

XULOSA

Bharatiya Janata Party bugungi kunda Hindiston siyosatining eng qudratli kuchiga aylanib ulgurdi. Uning mafkurasi — hinduiylik g‘oyasi — diniy, madaniy va milliy birlikni birlashtirgan holda, Hindistonning yangi siyosiy identifikatsiyasini shakllantirmoqda. Partiya o‘zining siyosiy faoliyatida faqat diniy asosga emas, balki iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy adolat va milliy g‘ururga ham tayanadi. Narendra Modi rahbarligidagi hukumat Hindistonni yangi zamon talablari asosida qayta

³⁰ Chopra, P. (2020). *Citizenship, Religion and Politics in India*.

³¹ Andersen, W. K., & Damle, S. D. (2018). *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press.

shakllantirishga harakat qilmoqda. “Make in India”, “Digital India”, “Svachh Bharat” kabi dasturlar mamlakatni iqtisodiy jihatdan mustahkamlash bilan birga, BJP mafkurasining amaliy ifodasi sifatida ham xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, BJP siyosati Hindistonning dunyoviy konstitutsion qadriyatlari bilan o‘zaro munosabatda muayyan tortishuvlarni keltirib chiqarmoqda. Diniy millatchilikning kuchayishi ayrim ijtimoiy qatlamlarda norozilikni yuzaga keltirgan bo‘lsa-da, partiya tarafdorlari buni milliy o‘zlikni tiklash jarayoni sifatida talqin qiladilar. BJPning siyosiy muvaffaqiyati shundaki, u xalqni diniy va madaniy birligiga asoslangan holda, milliy iftixor va iqtisodiy rivojlanish atrofida birlashtira oldi. U zamonaviy Hindistonda faqat siyosiy partiya emas, balki milliy o‘zlikni shakllantiruvchi mafkuraviy kuch sifatida maydonga chiqdi. Shu bois BJPning siyosiy mafkurasi va faoliyati Hindistonning kelajakdagi siyosiy yo‘nalishlarini belgilovchi asosiy omillardan biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Andersen W. K., & Damle S. D. *The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism*. Princeton University Press. 2018.
2. Basu T. *Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right*. Orient Blackswan. 2015.
3. Bhargava, R. *Secularism and Its Critics*. Oxford University Press. 2020.
4. Bhatt, C. *Hindu Nationalism: Origins, Ideologies and Modern Myths*. Berg Publishers. 2001.
5. Chhibber, P., & Verma, R. *Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India*. Oxford University Press. 2018.
6. Chopra, P. *Citizenship, Religion and Politics in India*. Routledge. 2020.
7. Jaffrelot, C. *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics: 1925 to the 1990s*. Penguin Books. 1996.
8. Jaffrelot, C. *Sangh Parivar: A Reader*. Oxford University Press. 1999.

9. Jaffrelot, C. Hindu Nationalism: A Reader. Princeton University Press. 2007.
10. Jaffrelot, C. Modi’s India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. Princeton University Press. 2021.
11. Joshi, M. Reform, Reinvent, Reimagine: Narendra Modi’s Governance. HarperCollins. 2020.
12. Kumar, A. Development and Welfare Policy in India. SAGE Publications. 2018.
13. Mehta, P. B. The Burden of Democracy. Penguin Books. 2017.
14. Nanda, M. The God Market: How Globalization is Making India More Hindu. Random House. 2019.
15. Palshikar, S. “The BJP’s 2019 Victory: Modi’s Leadership, Hindutva, and the Party’s New Social Base.” *Studies in Indian Politics*, 7(2), 131–145. 2019.
16. Pant, H. V., & Joshi, Y. India and the Changing Global Order. Routledge. 2020.
17. Savarkar, V. D. Hindutva: Who is a Hindu? Veer Savarkar Prakashan. 1923.
18. Basu, T., Datta, P., Sarkar, S., Sarkar, T., & Sen, S. Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right. Orient Blackswan. 1993.
19. Bajpai, K. India’s Grand Strategy: History, Theory, Cases. Oxford University Press. 2017.
20. Varshney, A. Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India. Yale University Press. 2002.